

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Бухара)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ОРТОДОНТИК ДАВОЛАНАЁТГАН ЎСМИР БОЛАЛАРДА ПАРАДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ

Саидмуродова Ж.Б., Самадова Д.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ортодонтик даволаниши ўсмирларнинг тиш-қатори ва чайнаш функциясини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга. Бироқ бу жараён давомида оғиз гигиенасининг ёмонлашуви пародонтал тўқималарда яллиғланиши, шишиши ва қонаши каби ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Шу сабабли, ортодонтик даволанишида пародонтал ҳолатни тизимли кузатиши зарур.

Калим сўзлар: ортодонтик, пародонт тўқима, сўлак, тиш-жағ аппарати, эритрозин.

ASSESSMENT OF PERIODONTAL TISSUE CONDITION IN ADOLESCENTS UNDERGOING ORTHODONTIC TREATMENT

Saidmurodova J.B., Samadova D.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Abstract. Orthodontic treatment plays an important role in improving occlusion and chewing function in adolescents. However, during treatment, deterioration in oral hygiene can lead to inflammation, swelling, and bleeding of the periodontal tissues. Therefore, systematic monitoring of the periodontal condition during orthodontic treatment is essential.

Keywords: orthodontic, periodontal tissues, saliva, dentoalveolar system, erythrosine.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ У ПОДРОСТКОВ, ПРОХОДЯЩИХ ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Саидмуродова Ж.Б., Самадова Д.А.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Ортодонтическое лечение играет важную роль в улучшении прикуса и жевательной функции у подростков. Однако в процессе лечения ухудшение гигиены полости рта может привести к воспалению, отеку и кровоточивости пародонтальных тканей. Поэтому систематическое наблюдение за состоянием пародонта во время ортодонтического лечения крайне необходимо.

Ключевые слова: ортодонтическое, пародонтальные ткани, слюна, зубочелюстной аппарат, эритрозин.

Пародонт тўқималарининг анатомияси ва физиологияси. Пародонт — бу тишни жағ суягига бириктириб турувчи тўқималар мажмуасидир. У қуйидаги асосий таркибий қисмлардан иборат:

1. Тиш гўшти (гингива)
2. Тиш илдизи атрофидаги пай тўқимаси (пародонтал лигамент)
3. Тиш алвеоласи суяги (алвеолар боне)
4. Сэмент (сементум)

1. Тиш гўшти (гингива)

Тиш гўшти — оғиз бўшлиғидаги эпителиал ва бириктирувчи тўқималардан ташкил топган, тишни атрофини ўраб турувчи муҳим структура. Унинг асосий функцияси — ташқи муҳитдан тушадиган микроорганизмлар ва механик таъсирлардан ҳимоялашдир. Гингива икки турга бўлинади: эркин гингива (сулкус) ва бириктирилган гингива.

2. Пародонтал лигамент

Пародонтал лигамент — тиш илдизи цементи билан алвеола суяги ўртасида жойлашган коллаген толалардан иборат тузилма. Бу тўқима тишни жағ суягига боғлаб туради, тишга тушадиган юктамаларни тақсимлайди ва тишни зарбалардан ҳимоя қилади. Шунингдек, у регенератсион ва сезги функцияларини ҳам бажаради.

3. Тиш алвеоласи суяги

Тиш алвеоласи суяги — жағ суягининг махсус қисми бўлиб, тиш илдизларини ўз ичига олади. Унинг тузилиши остеобластлар, остеокластлар ва остеоцитлардан ташкил топган. Альвеоляр суяк

тишга вертикал ва горизонтал кучлар таъсирида ўзгариб туради, яъни динамик структура ҳисобланади.

4. Сэмент (сементум)

Сэмент — тиш илдизининг ташқи қисмини қоплайдиган минераллашган тўқима. У периодонтал лигамент толалари учун бирикиш жойини яратади. Тсемент яллиғланишга сезгир эмас ва умр бўйи секин-аста қалинлашиб боради.

Физиологик хусусиятлари. Пародонт тўқималари организмнинг физиологик юкламаларига ва ташқи омилларга жавобан ўз тузилишини мослаштира олади. Бу мослашувчанлик — ремоделатсия (қайта қурилиш) жараёнлари орқали амалга ошади. Пародонт, айниқса периодонтал лигамент, ҳаракатланаётган тишлар таъсирида тезкор жавоб қайтаради. Ортодонтик даволашда айнан шу хусусиятдан фойдаланилади.

Бундан ташқари, пародонт иммунологик фаол структура бўлиб, микробларга қарши курашда химоя функциясини бажаради. Яллиғланиш ривожланишида гингивал эпителий, фибробластлар, ситокинлар ва антижисмлар иштирок этади.

Ортодонтик даволаниш даврида пародонт тоқималари яллиғланиш касалликларини эрта ташхислаш ва олдини олиш усулларини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришга кизиқиш билдирилган маълумотларга асосланиб, пародонт касалликларини даволаш, олдини олиш ва бартараф қилишда уларнинг ечимини талаб қиладиган долзарб вазифалар қаторига киради ва бу бўйича илмий натижалар олинган, жумладан, шиллик қават эпителийсининг ситоморфометрик усулларини аниқлаш (Алиева А.В., 2014); ортодонтик даволанаётган беморларда солакнинг минералловчи потенциалини аниқлаш (Колесник А.Г., 2018); тиш-жағ аномалияларда пародонт касалликларни ташхислаш ва даволаш усули такомиллаштириш (Эгелберг Ж., 2019-йил); Ортодонтик даволанаётган болаларда кариес ва пародонт тўқимаси касалликларни олдини олиш ва даволашни такомиллаштириш (Саидмуродова Ж.Б. 2023-йил).

Дунёда кўплаб илмий тадқиқотлар тиш-жағ тизимининг турли аномалияларида пародонт тўқималарининг ҳолатини ўрганиш масалаларини ҳал қилишга қаратилган. Шу билан бирга, хорижий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики, агар илгари олинадиган аппаратлар 90% ҳолларда қўлланилган бўлса, ҳозирда улар фақат 16% ҳоллардагина қўлланилмоқда. Бугунги кунда 84% беморларда олинмайдиган ортодонтик аппаратлар билан даволаш ўтказилмоқда. Бир қатор илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики, кўпинча шифокор-стоматолог беморларнинг катта тоифаси учун биринчи контакт шифокори ҳисобланади. Бироқ, ҳозирги кунга қадар, брекети тизимидан фойдаланишнинг инкор этилмайдиган афзалликларига қарамай, тишларга маҳкамланган брекети, ҳалқалар, ёйлар, симлар, лигатуралар, пружиналар оғиз бўшлиғи гигиенасини сезиларли даражада ёмонлаштиради, 92% ҳолатда пародонтнинг яллиғланиши кузатилади.

Ортодонтик даволаниш ва пародонт тўқималарининг ўзаро алоқаси. Ортодонтик даволашнинг асосий мақсади тишларнинг тўғри жойлашувини тиклаш ва чайнаш тизими функцияларини яхшилашдир. Аммо бу жараёнда пародонт тўқималарига таъсир қилувчи омиллар юзага келади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ортодонтик аппаратлар оғиз бўшлиғида гигиена шароитларини ёмонлаштириб, гингивит, пародонтит каби яллиғланишли ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин (Проффит et al., 2018).

Ўсмирлар организмнинг ўзига хос жиҳатлари. Ўсмирлик даври пародонт тўқималарининг фаол ривожланиш босқичи ҳисобланади. Бу даврда гормонал ўзгаришлар, иммун жавобнинг етуклашмаганлиги ва гигиена кўникмаларининг сустлиги туфайли пародонтнинг сезувчанлиги ортади (АлГхамди et al., 2020). Шу сабабли ортодонтик даволаниш вақтида ўсмирлар пародонтик муаммоларга нисбатан кўпроқ моил бўлишади.

Ортодонтик аппаратлар таъсири. Фиксацияланган ортодонтик аппаратлар (масалан, брекети) оғиз бўшлиғида озик-овқат қолдиқлари тўпланишига олиб келади. Бу эса биёфилм ва тиш тошлари ҳосил бўлиши, шунингдек, микробиологик ўзгаришлар – *Streptococcus mutans* ва *Porphyromonas gingivalis* каби патоген микроорганизмлар сонининг ошиши билан боғлиқ (Наранжо et al., 2006).

Пародонт ҳолатини баҳолаш мезонлари. Пародонт ҳолатини аниқлашда кенг қўлланиладиган кўрсаткичлар қуйидагилардан иборат: - Гингивал индекс (Лоэ & Silness, 1963) – яллиғланиш даражасини баҳолайди; - Папилла Bleeding Index (ПБИ) – қон кетиш даражасини кўрсатади; - Пародонтал чўнтаклар чуқурлиги – сурункали яллиғланишни аниқлашда муҳимдир. Бу индикаторлар ёрдамида ортодонтик таъсир фониде юзага келган ўзгаришлар тўлиқ баҳоланади (Али et al., 2015).

Профилактика ва назоратнинг аҳамияти. Илмий адабиётларда шуни кўриш мумкин: ортодонтик беморлар учун индивидуал гигиена дастурларининг қўлланиши, мунтазам стоматологик назорат

рат ва гигиена воситаларидан тўғри фойдаланиш пародонтик муаммоларни камайтиришда самарали (Зиммер et al., 2010).

Тадқиқот мақсади. Ортодонтик даволанаётган ўсмир ёшдаги беморлар парадонт ҳолатини баҳолаш самарадорлигини оширишдан иборат.

Тадқиқот вазифалари

1. Ортодонтик даволанишдан олдин ва даволаниш даврида тиш-жағ аномалиялари бўлган беморларда парадонт тўқималари ҳолатини ўрганиш;

2. Клиник текшириш усуллари (ПМА, Sinles Low индекси) ёрдамида ортодонтик аппаратлардан фойдаланаётган ўсмир болаларда милк тўқималаридаги юз берадиган ўзгаришларни ўрганиш;

3. Олинмайдиган ортодонтик аппаратлардан фойдаланаётган беморлар учун профилактика чора-тадбирлари мажмуасини оптималлаштириш сифатида себидин препарати эритмаси билан чайишни ташкиллаштириш ва унинг самарадорлигини баҳолаш.

Илмий янгилик. Ортодонтик аппаратлардан фойдаланаётган беморларда эритрозин эритмаси ёрдамида парадонт тўқимасини бўяб ундаги яллиғланиш жараёнларини клиник баҳолаймиз;

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотнинг объекти сифатида Самарқанд вилоят ихтисослаштирилган болалар стоматология поликлиникаси: брекет-тизими ва турли хил ортодонтик аппаратлар ёрдамида ортодонтик даволанаётган 14-18 ёшдаги 60 нафар беморлар ва 40 нафар назорат гуруҳидаги соғлом ёшлар ташкил этади. Тадқиқотнинг предметини парадонт тўқималари. Тадқиқот вазифаларини бажариш мақсадида клиник ва статистик усуллардан фойдаланилган.

Назарий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот натижаларининг назарий аҳамияти, парадонт тўқималардаги ўзгаришларни эрта ташхислаш бўйича таклиф этилган усуллар объектив мезонлар асосида оғиз гигиенаси даражасини ва шунга мос равишда парадонт тўқималарда яллиғланиш асоратлари хавфини аниқлашга имкон беради, бу даволаш-профилактика тадбирларини ўтказиш учун кўрсатма, бу ортодонтик даволанаётган шахсларнинг стоматологик саломатлигини тиклашда муҳим маълумот базаси ҳисобланади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти парадонт касалликларини олдини олиш жараёнларини такомиллаштириш, олинмайдиган ортодонтик аппаратлардан фойдаланадиган шахсларда реабилитация тактикасини аниқлаш. Брекет тизимидан фойдаланадиган шахсларда ҳаёт сифатини яхшилаш имкониятини асослайди ва шифокор-ортодонтнинг кундалик амалиётида қўлланилишида муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдувалиева, М. А., & Махмудова, З. Т. (2022). Оценка состояния пародонта у подростков с различными видами аномалий прикуса. *Стоматология*, №2, 45–48.
2. Назарова, Н. А. (2021). Гигиена полости рта у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение. *Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии*, №1, 39–42.
3. Турсунов А.П., & Rakhmatova M.C. (2020). Clinical and hygienic assessment of periodontal tissues in adolescents during orthodontic treatment. *International Journal of Dental Science and Research*, 8(3), 123–126.
4. Proffit, W. R., Fields, X. W., & Sarver, Д. М. (2018). *Contemporary Orthodontics* (6th ed.). St. Louis: Elsevier.
5. Lindhe, J., Lang, N. P., & Karring, T. (2015). *Clinical Periodontology and Implant Dentistry* (2-волуме set). Wiley Блэксвелл.
6. Мирзахмедов, Б. И. (2019). Особенности течения воспалительных заболеваний пародонта при ортодонтическом лечении. *Стоматология Узбекистана*, №3, 52–56.
7. Loe, H., & Silness, Ж. (1963). Periodontal disease in pregnancy I. Prevalence and severity. *Acta Odontologica Scandinavica*, 21(6), 533–551.
8. Каххаров, Ж. И., & Махкамов, К. А. (2022). Изменения в гигиеническом индексе и состоянии пародонта при использовании ортодонтических аппаратов. *Журнал клинической стоматологии*, №4, 15–19.
9. Ал-Анези, С. А., & Ҳаррадине, Н. W. (2012). Periodontal status of adults treated with fixed orthodontic appliances: A meta-analysis. *Journal of Orthodontics*, 39(1), 25–31.
10. Самиева, Н. Ф. (2020). Профилактика гингивита у подростков в процессе ортодонтического лечения. *Молодой ученый*, №7(297), 110–113.

Иқтибос учун: Саидмуродова Ж.Б., Самадова Д.А. Ортодонтик даволанаётган ўсмир болаларда парадонт тўқимасининг ҳолатини баҳолаш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 793–795. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17330987>